

DA SALINAS AL SALINAS, IL RACCONTO DIGITALE DI UNA COLLEZIONE MEDITERRANEA
Caterina Greco¹, Elisa Bonacini²

Negli ultimi anni, segnati dall'esperienza del covid che ha provocato una significativa battuta d'arresto per l'attività dei luoghi della cultura, tutto lo staff del Salinas si è principalmente concentrato sulla realizzazione del progetto di allestimento dei due piani superiori del museo, che completerà l'esposizione aperta al pubblico per il solo piano terra nell'estate del 2016. Mentre scriviamo i lavori sono in corso e sono entrati in una fase operativa molto concreta, seguita dal mio successore alla guida del Museo, l'amico Architetto Giuseppe Parello, al quale già da gennaio del 2023 avevamo affidato la direzione dei lavori dell'allestimento.

Ma insieme all'allestimento del museo, al cui complesso piano scientifico di comunicazione mi sono dedicata pianificando modalità e produzione dei contenuti insieme ad Elisa Bonacini, che tra poco racconterà in prima persona il senso e i frutti di questa esperienza, almeno altri due aspetti dell'attività di questi anni meritano di essere qui richiamati.

Il primo di essi riguarda la realizzazione della mostra "Sicilia//Grecia//Magna Grecia", un progetto nato nel 2019 con un finanziamento erogato dal Ministero della Cultura nell'ambito dei Fondi europei relativi ai Contratti Istituzionali di Sviluppo dedicati al Sud Italia. La mostra, di ampio impianto mediterraneo, ci ha dato l'occasione per sperimentare soluzioni tecniche, temi e linguaggi narrativi convergenti rispetto al ricco menabò che andavamo nel frattempo progettando per dare corpo alla trama sfaccettata dei contenuti archeologici connessi all'esposizione permanente, come preciserà in seguito Elisa Bonacini. Ed è stato naturale, nell'oggettiva contestualità temporale venutasi a determinare per entrambe le operazioni, mettere a punto una piattaforma comune di argomenti, materiali, storie, protagonisti del racconto e voci narranti, modalità tecnologiche e risorse economiche, tendenti in modo coerente e virtuoso ad un unico scopo: "raccontare" il Salinas, una realtà complessa e multiforme nella quale si rispecchiano la storia della disciplina archeologica, dall'antiquaria settecentesca alla moderna archeologia antropologica e stratigrafica, e nello stesso tempo la storia del Mediterraneo antico.

Un altro aspetto ha però concorso a promuovere l'immagine del Salinas come istituzione aperta e internazionale, e riguarda la crescita del museo nella percezione della *community* in parallelo al compiersi di alcune operazioni culturali di grande respiro che hanno consacrato presso un vastissimo pubblico la politica di internazionalizzazione della cultura intrapresa in questi ultimi anni dal museo.

Due sono stati i momenti chiave di questo percorso.

Il primo ha riguardato la "restituzione" alla Grecia, e più precisamente al Museo dell'Acropoli di Atene, del frammento della sesta lastra del fregio orientale del Partenone relativo al piede della dea Artemide seduta accanto ad Afrodite nel consesso degli dei, conservato da due secoli a Palermo come parte della collezione dell'inglese Robert Fagan che era stata acquistata nel 1819 dal Regio Museo dell'Università. Un'operazione anche giuridicamente molto complessa, promossa e realizzata con convinzione a gennaio del 2022 dal Governo Regionale con il sostegno del Ministero della Cultura, che ha fatto rimbalzare con una lunga eco sulla stampa internazionale e sul web il nome del Salinas, il primo museo "pubblico" che ha restituito alla Grecia materiali archeologici trafugati all'inizio dell'Ottocento. E che ha permesso al Salinas di stipulare con il Museo dell'Acropoli un accordo di valorizzazione e di cooperazione culturale

¹ Già Direttrice del Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas", catergreco@gmail.com.

² Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, elisa.bonacini@uniba.it. Questo contributo rientra all'interno del progetto di ricerca "Museums: Back to the future", nel settore scientifico disciplinare Museologia (L-Art 04), referente scientifico il prof. Andrea Leonardi, referente di progetto il prof. Giuliano Volpe, attivato all'interno del progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society - CHANGES" codice progetto n. PE00000020 - CUP: H53C22000860006, indirizzato alla individuazione delle relazioni esistenti fra musei digitali, partecipazione e Convenzione di Faro.

di lungo periodo, in base al quale una statua in marmo (fino al 2025) e successivamente un vaso di epoca geometrica (fino al 2028) provenienti da Atene saranno esposti a Palermo, materializzando questo connubio virtuoso tra due importanti musei archeologici di area mediterranea.

Di questo caso esemplare e di questa “buona pratica”, volta a risolvere anche con il meccanismo degli “scambi” spinose questioni che spesso contrappongono Stati e istituzioni museali accusati di forme di “colonialismo” culturale, molto sentite rispetto alle nazioni europee da parte dei Paesi emergenti del Terzo Mondo, si è discusso nella seduta dell’Unesco del 27 giugno 2023 dedicata alle «New forms of agreements and cooperation in the field of return and restitution of cultural property», i cui atti sono stati pubblicati nei mesi scorsi.

Un altro episodio molto significativo nella medesima direzione concerne la convenzione pluriennale stipulata tra il Salinas e il Metropolitan Museum di New York, valida fino al 2025. Anche in questo caso, al di là dell’interesse costituito dal temporaneo scambio di reperti tra musei, che ha portato a Palermo quattro vasi arcaici della collezione Palma di Cesnola del MET e a New York tre pregevoli reperti da Selinunte, il valore aggiunto dell’operazione consiste nel fatto che grazie a tale nuova convenzione il museo americano ha definitivamente rinunciato alla clausola degli Accordi, sottoscritti nel 2006 sia con il Ministero che con la Regione Siciliana, secondo i quali ciclicamente ogni 4 anni i famosi argenti da Morgantina sarebbero dovuti ritornare ad essere esposti al MET.

In questo caso il Salinas, come istituzione terza e garante di una collaborazione efficace sul piano culturale, è stato il capofila di una trattativa che ha risolto un problema delicatissimo di tutela e di diplomazia museale, favorendo la soluzione da sempre auspicata della restituzione senza condizioni alla Sicilia di materiali illecitamente trafugati da Morgantina nel secolo scorso.

Un traguardo importante di politica culturale regionale, dunque, al quale il museo di Palermo ha fornito un contributo essenziale di competenza e di credibilità scientifica. Ed è opportuno segnalarlo qui, perché insieme agli innumerevoli “tesori” archeologici che la Sicilia possiede, in un mondo sempre più interconnesso ma nello stesso tempo più competitivo, la “reputazione culturale” di un museo è il suo valore riconosciuto dalla comunità internazionale, ed anche questo è un “tesoro”.

C.G.

DA #LESTORIEDITUTTINOI A #LEVOCIDITUTTINOI: UNA APP PER RACCONTARE IL MUSEO SALINAS

Già segnalato come un caso studio di comunicazione attraverso i social, lo storytelling e la partecipazione dei *followers*³, il Museo di Palermo può essere considerato fra quelli che più hanno contribuito allo “svecchiamento” della comunicazione culturale in Italia, precursore del modello di “museo di connessione” o “museo di narrazione connessa”, caratteristico dell’epoca del lockdown e successiva al 2020⁴.

Apprendosi allo storytelling delle collezioni e a differenti forme di digital *engagement*, inclusa la co-produzione di contenuti culturali da parte degli utenti, il Museo Salinas ha attivato processi di co-creatività e, al contempo, una strategia di *rebranding* digitale, che ha del tutto modificato la percezione dell’utenza e la sua stessa riconoscibilità.

Nell’ottica dell’attivazione dei processi di accessibilità e coinvolgimento che la Convenzione di Faro richiede, il Salinas ha sempre cercato di risolvere le problematiche relative alla comprensione e leggibilità delle opere, ovvero all’accessibilità cognitiva dell’arte, trovando nello storytelling il facilitatore di nuove forme di connessione, fisiche e digitali⁵, tra il museo e il patrimonio, con i suoi oggetti, simboli, significati e segni da un lato, e gli individui e la comunità dall’altro.

Al centro della comunicazione del nuovo allestimento del primo e del secondo piano, al quale stiamo lavorando dal 2023, si è posta una strategia crosscanale, attraverso un progetto di fruizione di contenuti, sviluppati con un coinvolgente storytelling, che sarà fruibile attraverso *Qr codes* lungo il percorso connessi all’app ufficiale del Museo, in italiano e inglese per Android e iOS.

³ BONACINI 2016; GARRUBBO 2018a; ID. 2018b.

⁴ Il tema è stato più ampiamente discusso in BONACINI 2023a.

⁵ BONACINI 2020, pp. 30-32, 49-52, 277-278.

Il percorso si sviluppa sui tre livelli in cui sarà organizzata l'esposizione permanente – il piano terra già aperto, il primo e il secondo piano – strutturato in 46 punti di interesse (POI), dotati di corredo fotografico, testi con *voiceover* in italiano e inglese e altrettanti approfondimenti testuali. Dei 46 POI, 11 sono stati costruiti come videostorie.

Protagonisti del racconto e delle storie sono gli stessi personaggi che hanno realizzato il processo formativo della collezione e dell'istituzione del Museo. Si è puntato tutto su uno stile narrativo, personale e coinvolgente, dando voce a 9 personaggi, reali e di finzione (da Antonino Salinas al conte Pietro Bonci Casuccini, da Selinus al Genio di Palermo), che in puro stile *graphic novel* diventano i veri protagonisti, anche simbolici, di questo racconto, che presentano se stessi con delle bio-introduzioni. Insieme ad altri 10 personaggi, hanno dato voce alle varie storie, descrivendole in prima persona e con uno stile piano e accattivante.

Il progetto di scrittura creativa e di storytelling ha avuto quel carattere di coralità⁶ tipico di tante iniziative del Museo. In molti casi, si è proceduto al riuso di contenuti video e ricostruzioni tridimensionali, realizzati nel corso degli ultimi anni⁷.

Partendo dal piano terra, già visitabile da luglio 2016, vengono narrate le vicende connesse all'istituzione nel 1827 della Commissione di Antichità e Belle Arti, quale risposta istituzionale di tutela da parte del governo borbonico rispetto ai tentativi di sottrazione archeologica perpetrati nei primi decenni dell'800 (1816, reperti rinvenuti a Tindari da Robert Fagan; 1823, metope selinuntine rinvenute da William Harris e Samuel Angell). Il percorso su Selinunte è introdotto da una videostoria in cui prende la parola Selinous, la scultura dell'Efebo di Selinunte, proprio di fronte al plastico nella sala introduttiva.

Al primo piano verranno esposte le numerose collezioni, acquisizioni e donazioni che hanno caratterizzato il "formarsi" della collezione del Museo di Palermo, fra Settecento e Ottocento. Partendo dalle collezioni del Museo dell'Università Regia, costituitasi nel 1814, introduce il racconto il duca Domenico Lo Faso Pietrasanta di Serradifalco, che dal 1842 diresse la Commissione di Antichità e Belle Arti della Sicilia. La narrazione prosegue inquadrando le raccolte d'origine illuministico-antiquaria dei Padri Gesuiti del Museo Salnitriano, dei Padri Benedettini di San Martino alle Scale e del barone Astuto di Noto. A seguire si collocano le donazioni borboniche da Pompei e Torre del Greco, effettuate da Francesco I e Ferdinando II Borbone, e l'acquisizione della collezione del conte Casuccini, con materiali che provengono dalle necropoli etrusche di Chiusi; una sezione riguarda poi il collezionismo ottocentesco locale, spesso collegato a grandi contesti archeologici di provenienza, come accade con la collezione Campolo da Gela.

Il percorso al primo piano si conclude con l'esposizione di gioielli, monete e medaglie ed è lo stesso Salinas che entusiasticamente descrive, in una breve videostoria, la collezione dei gioielli che ha contribuito instancabilmente a recuperare.

Il secondo piano, infine, racconterà, attraverso i reperti provenienti dalle ricerche sul territorio, gli importanti contesti della Grotta dell'Addaura, di altri siti pre e protostorici, da Mokarta a Sant'Angelo Muxaro e Polizello fino a Castronovo di Sicilia. Un focus a parte ha il sito pluristratificato di Palermo, descritto nelle sue differenti fasi, fenicio-punica, romana, araba e medievale dal Genio di Palermo, il *genius loci* della città; poi i due centri di Lilibeo e Solunto. Concluderanno l'esposizione i materiali provenienti da alcuni contesti bizantini e medievali della Sicilia occidentale.

Biografie dei personaggi, punti di interesse e approfondimenti saranno accessibili dalla app, attraverso le mappe interattive dei tre livelli, nonché da tabelle identificative con Qr code graficati, posizionate e ben

⁶ Per la revisione dei contenuti testuali si ringraziano la direttrice Caterina Greco e tutte le colleghe archeologhe dello staff, ognuna per i propri ambiti di competenza (Lucia Ferruzza, Alessandra Merra, Elena Pezzini, Costanza Polizzi, Sandra Ruvituro, Giuliana Sarà, Vittoria Schimmenti). Altrettanto corale è stata la ricerca di contenuti utili per i corredi grafici, fotografici e video, grazie al contributo non solo delle archeologhe del Museo, ma anche dei responsabili della documentazione grafica (Renata La Grutta), dell'archivio digitale (Letizia Graditi) e della comunicazione social (Sandro Garrubbo), come del supporto creativo e di ricerca dello staff del CRICD (sotto la direzione di Laura Cappugi, che ha messo a disposizione per i lavori di reperimento e di creazione *ex novo* della documentazione foto e video il fotografo Maurizio De Francisci).

⁷ È il caso di documentazione fotografica e video realizzata dal CRICD e dei *render* in computer grafica forniti da Francesco Gabellone per il Tempio C di Selinunte (progetto *Land Lab*, Università di Lecce) e del *kotbon* di Mozia (progetto *Sicilia a Memoria* di Syremont), di quelli per il Santuario della *Malophoros* forniti da Massimo Limoncelli (Università di Palermo) e Giuseppe Messina (Parco Archeologico Regionale di Selinunte e Cave di Cusa) e delle ricostruzioni del paesaggio archeologico antico di Selinunte realizzate dalla Graphimated Cartoon di Antonino Pirrotta e Alessandra Ragusa, per il videodocumentario *Selinunte città fra i due fiumi*, in collaborazione con l'Assessorato regionale per il Turismo.

1. Tabelle con Qr code di accesso ai POI con 4 personaggi graficati

riconoscibili lungo il percorso (Fig. 1). Attraverso uno specifico *link button* la app darà accesso anche al progetto di catalogazione *Nummi Digitali*⁸, sviluppato dal Museo in collaborazione con l'Università di Palermo.

L'aspetto partecipativo del progetto ha riguardato il diretto coinvolgimento della community del museo, con il lancio dalle pagine social del Museo di una apposita e molto seguita *call* per dare voce a questi personaggi, che abbiamo chiamato #levocidituttinoi, proprio ricordando l'*hashtag* ufficiale del museo. Rispondendo al casting, i candidati selezionati hanno realizzato i *voiceover* dell'intero applicativo⁹.

LA MOSTRA SICILIA//GRECIA//MAGNA GRECIA. E DUNQUE, QUELLO CHE CERCAVO, SONO (20 DICEMBRE 2023-31 MARZO 2024)

Prima occasione per dare visibilità a questa app, in previsione dell'apertura del primo e secondo piano, è stata la recente mostra *Sicilia//Grecia//Magna Grecia. E dunque, quello che cercavo, sono*, ideata da Caterina Greco e realizzata a cura di Caterina Greco e Flavia Frisone, mentre il coordinamento dei contenuti multimediali è stato affidato alla scrivente¹⁰.

Caratterizzata da una forte strategia crosscanale e crossmediale, progettata per essere efficace attraverso differenti supporti, canali e *devices* che favorissero molteplici accessi a una conoscenza progressiva, puntando su una specifica campagna brandizzata (attraverso *banner*, *teaser*, *trailer*, *news* sui social, sulla stampa locale e nazionale e sulle tv regionali), la mostra costituisce un *unicum* in Sicilia.

La differente tipologia di dispositivi (catalogo cartaceo, applicativo¹¹, schermi, *artwall*, postazioni di realtà virtuale), dei contenuti (podcast, videostorie in animazione grafica, realtà virtuale con ricostruzione del paesaggio archeologico, *virtual tour* interattivo su Matterport¹²), la varietà degli accessi per differenziare i *touch point* tipici di un *visitor journey* (dal catalogo, con Qr code e realtà aumentata, si accede ai contenuti della app; dalla stessa app si accede al *virtual tour*, il cui *link* consente la navigazione anche da desktop) e le modalità di *engagement* attivate (con soluzioni di storytelling partecipativo coerenti con quanto predisposto per l'esposizione permanente, che amplificano il carattere transmediale del progetto) hanno aperto una nuova stagione di mostre archeologiche in Sicilia e anche in Italia: quelle che si avvalgono delle nuove tecnologie e di uno storytelling partecipativo, che coinvolga la community e sia il più

⁸ <https://nummidigitali.it/public/index.php>.

⁹ Si ringraziano in questa sede tutti gli amici e *followers* del Museo che hanno prestato la loro voce ai personaggi, i cui nomi sono riportati fra i *credits* nell'applicativo.

¹⁰ Realizzata in collaborazione con l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, il Ministero della Cultura e la Città di Palermo, grazie al contributo di Vodafone S.p.A. e dell'azienda ETT S.p.A. Dei contenuti multimediali e delle strategie di comunicazione della mostra si è data una prima notizia nel catalogo in BONACINI 2023b.

¹¹ Da Google play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ettsolutions.salinas&hl=gs&gl=US>; da app store: <https://apps.apple.com/us/app/museo-antonino-salinas/id6463732281>.

¹² <https://my.matterport.com/show/?m=95cT1mtYLmi>.

2. I marker per l'accesso in realtà aumentata ai video dei miti animati sul catalogo della mostra "Sicilia//Grecia//Magna Grecia. E dunque, quello che cercavo, sono"

evocativo e appassionante possibile, per raccontare e far scoprire le infinite connessioni "nascoste" dietro un reperto e fra un reperto e l'altro.

Introdotta da un *teaser* proiettato nella prima sala, nell'atrio minore, e lanciata sui social con un trailer, il Museo ha offerto un catalogo cartaceo della mostra che, da analogico, è diventato un supporto transmediale alla visita e alla conoscenza dei reperti, presentati tradizionalmente attraverso le schede scientifiche, ma corredati di Qr code che rimandano alle narrazioni delle loro storie attraverso 37 podcast audio, introdotti da altri 4 podcast raccontati dalle curatrici. Alla fine del catalogo alcuni *marker* grafizzati rinviano a 6 videostorie sui miti animati, attraverso il riconoscimento in realtà aumentata. Podcast e videostorie sono accessibili anche in lingua inglese (Fig. 2).

Oltre che dalla app e dai Qr code sulle schede del catalogo, i podcast sono stati resi accessibili tramite i Qr code stampati sui pannellini brandizzati, disseminati lungo il percorso. Si è infatti volutamente rinunciato alla pannellistica tradizionale scritta: accanto ai reperti sono state collocate solo brevi didascalie, proprio al fine di invogliare i visitatori ad accedere ai contenuti multimediali, favorendo una maggiore interattività con l'esposizione.

Anche in questo caso, come per l'allestimento permanente, le narrazioni sono state elaborate secondo un linguaggio tipico dello storytelling digitale, teso alla maggiore accessibilità cognitiva possibile, con un *tone of voice* avvolgente e coinvolgente. Scopo primario del racconto è stato mettere in evidenza non solo il singolo reperto descritto nelle sue caratteristiche, ma le connessioni con gli altri reperti della mostra e, soprattutto, con quelli della collezione permanente. Ne è un esempio la narrazione adottata per la *pelike* attica con Plutone e Demetra dal Museo Archeologico di Atene, esposta nella sala di Agrigento e in dialogo con uno degli splendidi crateri dalla necropoli agrigentina del Salinas. E ancora, il racconto del magnifico cratere apulo del Giardino delle Esperidi da Ruvo si connette strettamente con la presenza dell'eroe Eracle e delle sue fatiche nelle metope selinuntine.

Questi esempi sono indicativi del tipo di connessione, il più evocativa possibile, che si è cercato di interessare fra reperti, personaggi, storie, anche attraverso richiami all'attualità.

Per dare seguito alla vocazione partecipativa del museo, si è chiesto a numerosi amici del Salinas di contribuire a questo racconto multivocale (volutamente non professionale): chi scarichi la app e acceda ai

3. Screenshot di una scena del video in computer grafica su Zeus, con la statua semicolossale di Zeus in trono da Solunto, II-I sec. a.C. (Collezioni permanenti del Museo Salinas)

podcast potrà ascoltare non solo le voci delle curatrici e della scrivente, ma, appunto quelle di chi ha accettato questa “chiamata”¹³. Questa scelta è a sua volta discesa proprio dal *voice casting*, indetto in occasione del processo creativo di storytelling realizzato per la app dell’allestimento. Avendo un “bacino” di follower già candidatisi per quell’esperienza, si è scelto di coinvolgere quanti non fossero stati selezionati o quanti volessero contribuire anche a questo secondo progetto, attivando un unico circuito virtuoso e partecipativo, ancora connesso con lo slogan #levocidituttinoi. La grande community del Museo Salinas ha dimostrato un immenso entusiasmo nell’essere coinvolta in questo ulteriore racconto.

I 6 video in computer grafica sui miti animati, fruibili in modo crossmediale sia dalla specifica sezione della app che in realtà aumentata, inquadrando gli appositi *marker* con il proprio dispositivo alla fine del catalogo, hanno dato vita, con un linguaggio visuale e grafico accattivante, alle storie dei miti e dei culti di Atena, Demetra e Persefone, Zeus, Afrodite, Dioniso e dell’eroe Eracle, con un espediente visuale e narrativo che ha permesso di connettere le storie sia ad alcuni dei reperti archeologici in mostra, che a quelli dell’allestimento permanente. Si è scelto così di raccontare in modo evocativo quel mondo religioso, culturale, culturale, simbolico che ha accomunato i popoli del Mediterraneo. Anche il racconto *visual* animato rispetta la logica dei podcast. Così nel video su Zeus, il padre degli dèi non poteva che essere rappresentato dalla statua colossale da Solunto (Fig. 3) e la metopa di Zeus ed Era dal Tempio E di Selinunte; Dioniso, allo stesso modo, appare splendidamente raffigurato su un cratere a campana agrigentino dalle collezioni del museo, in compagnia di una menade; accanto a terrecotte figurate del santuario della *Malophoros* a Selinunte, per il mito di Demetra e della figlia Persefone si è affidato al dipinto di *Persefone col melograno* di Dante Gabriele Rossetti il supporto visuale di quel morso, che costrinse Persefone ad essere relegata per sempre, sei mesi l’anno, agli Inferi.

Per la prima volta, una mostra archeologica siciliana ha offerto anche una esperienza virtuale immersiva, in italiano e inglese. Nella grande sala delle metope di Selinunte quattro postazioni con visori (Fig. 4) permettono di vivere l’esperienza evocativa di un antico devoto, giunto fin dalla lontana madrepatria per rendere omaggio al dio Apollo, venerato nel tempio C sull’acropoli della città. Questi dispositivi, utili alla fruizione della collezione permanente del Museo, trasportano i visitatori in una ricostruzione virtuale del tempio, del suo

4. Postazioni per l’esperienza immersiva in realtà virtuale del Tempio di Apollo

Gorgoneion e delle metope. Al di là della ricostruzione virtuale dell’edificio e dell’altare (realizzati secondo i rigorosi criteri della *Carta di Siviglia*¹⁴), l’esperienza è stata volutamente indirizzata al rapporto diretto con le metope, per la cui modellazione tridimensionale in questo caso si è preferito mantenere le lacune, restituendo i colori che lo stesso Duca di Serradifalco aveva descritto sulle sue tavole, e, soprattutto ad accentuare l’aspetto culturale dell’esperienza, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull’effetto *wow* del *rendering* architettonico. Catapultato nel tempo moderno e per questo inizialmente “spaesato”, un antico devoto accompagna con la sua voce fuori campo il visitatore, in un crescendo evocativo che culmina

¹³ Anche in questo caso, amici e *followers* del museo sono ringraziati nei *credits* della app.

¹⁴ GABELLONE 2012, peraltro già autore della prima ricostruzione tridimensionale del Tempio C e del *Gorgoneion* (<https://www.youtube.com/watch?v=eZWhM5eZga0>), i cui dati ancora validissimi sono stati riutilizzati nella realizzazione di questa esperienza VR.

alla fine nel canto. Di fronte alle metope originali del Tempio C, murate a parete, questo *escamotage* narrativo ha creato una sceneggiatura che prevede un viaggio nel tempo, nel paesaggio ricostruito del tempio con il suo altare, restituito alla sua monumentalità. Trasformato in una sorta di “antico cicerone” per il visitatore, proprio il devoto descrive l’orribile *Gorgoneion* e le metope del fregio. Una suggestione quasi onirica chiude l’esperienza immersiva. Quasi come se ci stessi allontanando dall’area del tempio e del sacrificio sull’altare, su cui brilla la fiamma accesa di una fiaccola, un canto in dissolvenza accompagna le scene finali: sul dolce suono della lira greca tradizionale, una seconda voce recita i versi del canto omerico di Apollo¹⁵.

Non è un caso essersi rivolti alla poesia, all’interno di questo percorso: un verso di Odisseo Elitis completa il titolo stesso della mostra, come a segnare, sin dall’inizio, quel mescolarsi continuo di linguaggi, anche poetici, antichi e moderni, che trovano espressione nelle pagine del catalogo e nell’esperienza evocativa offerta con un *artwall* a parete nell’Agorà (Fig. 5). Qui, durante la mostra, il visitatore viene trascinato in un viaggio visuale, fatto di panorami e riprese che si alternano, si mescolano, si dissolvono l’uno nell’altro, per ricordare tutti quei siti archeologici, da Selinunte a Solunto, da Morgantina a Siracusa, da Agrigento fino alle isole Eolie, intorno cui si dipanano le molteplici vicende dell’archeologia siciliana raccontate nella mostra e nella stessa collezione permanente del Museo.

L’esperienza digitale della mostra non si è conclusa con la fine dell’esposizione: abbiamo voluto che i contenuti multimediali rimanessero fruibili, non solo attraverso la app, ma grazie a un ultimo prodotto multimediale: un *tour* virtuale interattivo, realizzato su piattaforma Matterport (Fig. 6), che consente una passeggiata virtuale nelle sale del museo e fra i reperti in prestito, accessibili tramite *hotspot* interattivi riferiti ai podcast, in italiano e inglese. Si sono così garantite la piena accessibilità digitale, anche a chi non ha potuto visitare fisicamente l’esposizione, e il prolungamento della sua durata; si è inoltre voluto ulteriormente restituire l’idea di una mostra che mettesse in rete il Museo Salinas con tutti gli enti, come una sorta di “mostra digitale diffusa”.

Sfruttando appieno l’occasione offerta dalla mostra, e lavorando contestualmente al doppio binario dell’allestimento permanente di cui il grande *artwall* dell’agorà costituisce ormai un’infrastruttura, altri quattro racconti in video gireranno in *loop* rievocando le connessioni, i collegamenti, i viaggi per il Mediterraneo da cui provengono i materiali delle multiformi collezioni del Salinas. La Grotta dell’Addaura con i suoi graffiti, la Pietra di Palermo con i suoi geroglifici ricchi di informazioni, Selinunte dalla fondazione fino alla sua decadenza e, infine, la stessa Palermo attraverso le sue fasi, fenicia, punica, romana, araba, fino alla sfolgorante bellezza dell’età medievale, sono al centro di altrettanti racconti, pronti a coinvolgere i visitatori che entreranno alla scoperta del Museo e delle sue nuove sale, in una scoperta che ci auguriamo possa essere un flusso continuo di storie e di emozioni.

5. L’installazione dell’artwall nello spazio dell’agorà al Museo Salinas

6. Screenshot del virtual tour interattivo su Matterport, con hotspots dei podcast in italiano e inglese, nella Sala delle Piccole metope

E.B.

¹⁵ *Hymn. Hom. Ap.*, vv. 20-24.

BIBLIOGRAFIA

- BONACINI 2016 = E. BONACINI, *Il Museo Salinas: un case study di social museum ... a porte chiuse*, in «Il capitale culturale» 13, 2016, pp. 225-266.
- BONACINI 2020 = E. BONACINI, *I Musei e le forme dello Storytelling digitale*, Roma 2020.
- BONACINI 2023a = E. BONACINI, *Dalla 'collezione' alla 'connessione': come si evolve 'empaticamente' il museo del futuro*, in M. CASALINO, C. MARINUCCI (a c.), *Cultura digitale, Relazione, Empatia. Paradigmi della terza rivoluzione industriale*, Roma 2023, pp. 128-170.
- BONACINI 2023b = E. BONACINI, *Raccontare le storie dei musei. Comunicazione museale e disseminazione di tematiche complesse*, in C. GRECO, F. FRISONE (a c.), *Sicilia//Grecia//Magna Grecia. E dunque, quello che cercavo, sono* (Catalogo della Mostra, Palermo 2023), Soveria Mannelli 2023, pp. 94-97.
- GABELLONE 2012 = F. GABELLONE, *La trasparenza scientifica in archeologia virtuale. Commenti al Principio N. 7 della Carta di Siviglia*, in «SCIRES.it» 2, 2, 2012, pp. 99-124.
- GARRUBBO 2018a = S. GARRUBBO, *Social museum: la vocazione di essere aperti*, in C. DAL MASO (a c.), *Racconti da museo. Storytelling d'autore per il museo 4.0*, Bari 2018, pp. 217-242.
- GARRUBBO 2018b = S. GARRUBBO, *Aperti per [pro]vocazione: dal museo chiuso la sfida per una nuova accessibilità culturale*, in C. INGOGLIA (a c.), *Il patrimonio culturale di tutti, per tutti*, Bari 2018, pp. 173-190.